

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA SERVPERF EN EL MARKETING EDUCACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA

Herrera Méndez¹, Carlos, Cárdenas Pech², Anel y García Domínguez¹, Luis.

Departamento de Ciencias Económico- Administrativas ¹Catedrático, ²Alumno de la Licenciatura del Instituto Tecnológico de Mérida. Av. Tecnológico S/N, Km 4.5 C.P. 91118, Mérida, Yucatán, México.

Autor de Contacto: adcherrera@gmail.com, ania_740.mar@hotmail.com

Recibido: 10/noviembre/2015

Aceptado: 17/noviembre/2015

Publicado: 27/noviembre/2015

RESUMEN

Las consideraciones de la calidad pedagógica toman en cuenta el carácter complejo de la educación, y a la vez ponen en evidencia a la naturaleza dinámica de la escuela como una institución inevitablemente social, especialmente concebida en función del desarrollo y transformación del aprendizaje. El primer objetivo de una empresa educacional es entregar un servicio académico, uno realmente sobresaliente, al alumno que ya tiene entre sus filas, al postulante que solicita información para inscribirse, y a los padres y/o tutores para mostrarles que son la mejor opción en un ambiente competido. En virtud de lo anterior, y para fines del proyecto, el objetivo principal del trabajo radica en la identificación de las prácticas mercadológicas del departamento académico y como éstas toman relación importante con la consecución de sus metas institucionales. El desarrollo del objetivo, a través de la herramienta de medición Servperf, permitió la comprensión de la importancia de una cultura de atención y satisfacción a los clientes, como punto de partida para el mejor funcionamiento del departamento académico. Para eso el marketing debe convertir las necesidades y deseos presentes del mercado objetivo en oportunidades eficaces que concluyan en la elección de la institución educativa. Puesto que no podemos olvidar que vivimos en un tiempo en que la interacción con los usuarios puede ser decisiva para el futuro de la organización. En consecuencia, todas las organizaciones educativas deberían adaptarse a la realidad de un mundo cambiante y especialmente sobrecomunicado, hecho que obliga a aplicar nuevas formas de estrategias que les permitan mostrar al mercado la calidad y eficiencia del trabajo que realizan y para que sean percibidos de manera óptima y efectiva por la sociedad.

Palabras clave: Marketing, Educación, Calidad

ABSTRACT

The pedagogical quality considerations taken into account the complex nature of education, and also highlight the dynamic nature of the school as a social institution inevitably, specially designed according to the development and transformation of learning. The first objective of an educational company is to deliver an academic service, one really outstanding; the student already has among its ranks, the applicant seeking registration information, and parents and / or guardians to show they are the best option in a competed environment. In light of the above, and by the end of the project, the main objective of the work lies in the identification of market related academic department practices and how they take important bearing on the achievement of its institutional goals. The development target through the measuring tool Servperf allowed understanding the importance of a culture of care and customer satisfaction, as a starting point for the better functioning of the academic department. For that marketing should make the needs and desires of the target market present opportunities to conclude effective in choosing the school. Since we can't forget that we live in a time when interaction with users can be decisive for the future of the organization. Consequently, all educational organizations should adapt to the realities of a changing world and especially overcommunicated, a fact that agrees to bring new forms of strategies to show the market the quality and efficiency of their work and to be perceived so optimal and effective for society.

Key words: Marketing, Education, Quality.

INTRODUCCIÓN

Planteamiento

“Los tiempos han cambiado, ya no vivimos en una economía de manufactura, compartimos una nueva economía, la economía de servicios, donde las relaciones están llegando a ser más importantes que los productos físicos” (Méndez, 2007, p. 4).

El marketing es efectivamente lo que permite la transacción, es quien da a conocer los atributos, beneficios y características de un producto o servicio; este documento trata de uno de los servicios más importante que una sociedad pueda generar: la educación, así como de la manera de percibirlo por parte de los alumnos, en Departamento de Ciencias Económico Administrativas [DCEA] del Instituto Tecnológico de Mérida, permitiéndole a la función principal del marketing, vincular mediante estrategias adecuadas a proveedores y clientes, productores y consumidores o usuarios.

Los activos más importantes de una organización como de la que hablamos, no se encuentran en los libros e inclusive en sus programas, sino en las personas, su reputación, la atención y en la manera de hacer llegar el conocimiento al educando.

El objetivo de realizar una investigación de medición de calidad de la educación en el DCEA, es la utilización de los resultados para iniciar un proceso en cascada de retroalimentación de datos, relevantes para la organización, con el fin de desarrollar visiones de la situación real, y se formulen estrategias de mejora de la calidad en el servicio.

Objetivo General

Identificar las prácticas de marketing del departamento académico de la universidad, y como estas influyen en el relacionamiento con su público meta y la consecución de sus misiones departamentales e institucionales.

Objetivos Específicos

- Conocer las variables de marketing que el departamento académico utiliza y aplica.
- Identificar los preconceptos que el departamento académico tiene hacia la calidad educativa.
- Plantear la visión de “satisfacción al cliente” desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta todas las partes involucradas en el proceso formativo del mismo.

Justificación

En nuestro país, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, muchas veces se critica a las instituciones educativas de nivel superior por estar concentradas únicamente en sus procesos académicos internos y demostrar poco esfuerzo por tener apertura y relaciones proactivas con el medio que las rodea. De poco a poco la mentalidad de quienes llevan las riendas de estas instituciones se ha ido revirtiendo, aunque claro está que las distancias siguen siendo importantes.

Lo anterior exige una visión organizacional desde la perspectiva del marketing, puesto que dicha visión aporta, necesariamente, una mirada crítica hacia el interior de la institución e, inevitablemente, un monitoreo continuo de los mercados o públicos involucrados en el proceso.

En comunión con su entorno el marketing educacional aplicado a un departamento académico, de una institución de nivel superior, le permite sincronizar funciones y obligaciones que lo impulsen a la consecución de metas y rendimientos ampliamente productivos.

Así mismo, el presente trabajo permite a los encargados de diversos departamentos académicos desarrollar futuras investigaciones que beneficien, primeramente, a la institución

educativa propia, y también a la ciudad, estado y región en que se habita.

Marco Teórico

Concepto de Calidad en el Servicio

La calidad en el servicio “es un concepto que deriva de la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente” (Larrea, 1991, p. 21), “es en primer lugar un proceso, una actividad directa o indirecta que no produce un producto físico, es decir, es una parte inmaterial de la transacción entre el consumidor y el proveedor” (Mateos 2009, p. 5).

Si precisamos el concepto de calidad en el servicio, Mateos (2009, p. 7) la explica como “la que depende de la apreciación, porque es él quien recibe el servicio”. De acuerdo a Vega (2011, p. 21) “El cliente percibe el servicio bajo sus propias condiciones, es el cliente quien paga la tarifa (o no la paga) por una razón o serie de razones que él o ella determinan. Y ante eso no hay debate ni discusión”

Méndez (2007, p. 5) resalta que:

Específicamente la calidad del servicio hoy en día se ha vuelto requisito imprescindible para competir, en todo el mundo, ya que las implicaciones que tiene en la cuenta de resultados, tanto en el corto como en el largo plazo, son muy positivas para las empresas envueltas en este tipo de procesos.

Escalas de Medición de la Calidad del Servicio

De acuerdo a Méndez (2007, p. 8), “la medición de la calidad se revela como una necesidad asociada al propio concepto de gestión, ya que todo aquello que no se expresa en cifras, no es susceptible de gestionarse, y por tanto, de ser mejorado”.

Como expresa Martínez (2008, p. 48) “existen numerosos métodos de medición y cada uno presenta sus ventajas y desventajas. La elección de uno u otro dependerá de las características que se desean medir, la cultura empresarial y los objetivos que se pretenden conseguir”.

Según Vega (2011, p. 28), “diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida de la calidad de servicio, siendo el SERVQUAL y el SERVPERF los pioneros que mayor número de trabajos han aportado a la literatura sobre el tema”.

Servqual

De acuerdo a Gutiérrez (2008, p. 3):

En la cultura empresarial actual se busca por parte de las empresas generar un servicio que proporcione una ventaja competitiva. Frente a todo esto nos encontrábamos con un obstáculo, que es la dificultad de la intangibilidad de los

servicios, una dificultad que empezó a resolverse gracias a la creación de la escala Servqual.

Según Méndez (2007, p. 12) “el modelo SERVQUAL se basa en la diferencia entre las percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que sobre éste se habían formado previamente”.

En palabras de Pineda (2010, p. 243) “se realiza una búsqueda orientada al análisis de las expectativas, obtenidas en base a cuatro fuentes que son: la comunicación diaria, las necesidades personales, las experiencias personales y la comunicación externa”.

Gutiérrez (2008, p. 6) expone que:

A través del análisis de la experiencia en el uso del servicio, las necesidades y expectativas de los clientes y la opinión de los proveedores se identificaron una serie de criterios que facilitasen un contexto general de la empresa, en base a unos indicadores medibles, centrándolos, finalmente en cinco dimensiones:

- **Fiabilidad:** Ejecutar el servicio eficazmente. Capacidad de hacer el servicio bien en un primer momento.
- **Elementos Tangibles:** Imagen de las instalaciones, equipos, personal, folletos, medios de comunicación.
- **Capacidad de Respuesta:** Capacidad de reacción frente a una demanda del cliente, ofrecer un servicio rápido.
- **Seguridad:** Falta de riesgos.
- **Empatía:** Atención individualizada que la empresa proporciona a sus clientes.

Servperf

En lo que respecta al ServPerf, el mismo Méndez (2007, p. 12) apunta que:

En contraste, el modelo SERVPERF se basa y emplea únicamente las 22 afirmaciones referentes a las percepciones sobre el desempeño recibido del modelo SERVQUAL, por tanto reduce a la mitad las mediciones con respecto al SERVQUAL.

De acuerdo a Ronda (2014, p. 22) “se compone de los mismos ítems y dimensiones que el Servqual, la única diferencia es que elimina la parte que hace referencia a las expectativas de los clientes”.

Pineda (2010, p. 246) expone que:

El razonamiento que fundamenta el Servperf está relacionado con los problemas de interpretación del concepto de expectativa, en su variabilidad en el transcurso de la prestación del servicio, y en su redundancia respecto a las percepciones, lo que lo hace ampliar su especificidad.

Por tanto la escala Servperf se fundamenta únicamente en las percepciones, eliminando las expectativas y reduciendo

entonces a la mitad las preguntas planteadas. (Ronda, 2014, p. 23).

Concepto de Marketing Educacional

Como bien menciona Lorenzatti (2014, p. 9) “mucho se sabe del marketing, pero hay poco desarrollo en su aplicación al sector de la educación”.

Partimos del análisis del concepto de Marketing, Kotler (1995, p. 14) expone como “un proceso social a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros”.

Lo anterior nos muestra que cualquier organización, sea del sector que sea, no puede crecer ni desarrollarse de una forma ordenada, si antes no ha preguntado, si antes no ha investigado (Triguero, 2013, p. 12).

Ahora bien, ¿qué es el marketing educacional? En palabras de López (2012, p. 2):

El concepto de mercadotecnia educativa es muy amplio. En el estricto sentido es el proceso mediante el cual una institución educativa crea valor a sus clientes, en este caso a los alumnos. Es un proceso integrado que va desde la planeación de la estrategia, la comunicación con las audiencias o públicos, hasta la creación y mantenimiento de una relación con los clientes.

En común acuerdo con Triguero (2013, p. 5) asentamos que un proceso de investigación de necesidades sociales para desarrollar servicios educativos tendientes a satisfacerlas debe ser acorde a un valor percibido, distribuidas en tiempo y lugar y, éticamente promocionadas para generar bienestar entre individuos y organizaciones, este es el elemento prioritario de toda institución educativa actual.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de Estudio

Esta investigación es de carácter transversal, exploratorio y cuantitativo, por tal, el objetivo de esta fase, de acuerdo a la metodología, radica en determinar las dimensiones que caracterizan el servicio de la educación en la carrera de L.A. del DCEA, y los atributos por medio de los cuales es posible cuantificar y explorar en un momento determinado, la calidad percibida de este servicio.

Para integrar el contenido de este documento se recurrió, primeramente, a consultas de fuentes primarias, los alumnos de la carrera de Licenciatura en Administración, del Departamento de Ciencias Económico Administrativas [DCEA] del Instituto Tecnológico de Mérida. Posteriormente

se examinaron las fuentes secundarias, como libros, tesis, internet, reportajes y revistas.

La herramienta utilizada para recabar información, suficiente y precisa, para la fuente primaria, fue una encuesta de percepción de la calidad bajo el enfoque de marketing educacional, compuesta por 45 ítems. Posteriormente se recurrió al uso de tabuladores y estadísticos, herramientas usadas para averiguar tanto lo referente a los temas pertinentes al marketing de servicios como a la calidad de la educación impartida.

En forma general, la metodología queda resumida en dos grandes etapas: la estructuración, que culmina con el diseño del cuestionario para la elaboración de datos; y la comprobación, que tiene como fin mostrar las evidencias empíricas de la fiabilidad y validez de la escala propuesta.

Determinación de la Población y Muestra

El tamaño de la población total corresponde a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Administración, de tercero a noveno semestre, del DCEA del Instituto Tecnológico de Mérida; cuya cantidad corresponde a 714. Este cálculo muestral de la población se realizó el 19 de mayo de 2015 y se llevó a cabo con el programa en línea de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, Facultad de Medicina, Biblioteca virtual.

CALCULADORA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE UNA MUESTRA		
¿Qué porcentaje de error quiere aceptar? 5% es lo más común	5 %	Es el monto de error que usted puede tolerar. Una manera de verlo es pensar en las encuestas de opinión, este porcentaje se refiere al margen de error que el resultado que obtenga debería tener, mientras más bajo por cierto es mejor y más exacto.
¿Qué nivel de confianza desea? Las elecciones comunes son 90%, 95%, o 99%	95 %	El nivel de confianza es el monto de incertidumbre que usted está dispuesto a tolerar. Por lo tanto mientras mayor sea el nivel de certeza más alto deberá ser este número, por ejemplo 99% y por tanto más alta será la muestra requerida
¿Cuál es el tamaño de la población? Si no lo sabe use 20.000	714	¿Cuál es la población a la que desea testear? El tamaño de la muestra no se altera significativamente para poblaciones mayores de 20.000.
¿Cuál es la distribución de las respuestas? La elección más conservadora es 50%	50 %	Este es un término estadístico un poco más sofisticado, si no lo conoce use siempre 50% que es el que provee una muestra más exacta.
La muestra recomendada es de	250	Este es el monto mínimo de personas a testear para obtener una muestra con el nivel de confianza deseada y el nivel de error deseado. Abajo se entregan escenarios alternativos para su comparación
Escenarios alternativos para su muestra		
Con una muestra de	100 200 300	Con un nivel de confianza de
Su margen de error sería	9.09% 5.88% 4.31%	Su muestra debería ser de
		90 95 99
		197 250 345

Figura 1. Cálculo Muestral de la Población.

Fuente: Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, Facultad de Medicina, Biblioteca Virtual.

Instrumento y Procedimiento

Generar Muestras de Ítems

Se procedió al análisis de las diversas dimensiones, y sus respectivos ítems, para adaptarlos a las características y necesidades del servicio de educación, y así poder conformar el total de ellas que intervendrán en el cuestionario, que se aplicará en una fase posterior.

De acuerdo a Pino (2006, p. 3), “el término ítem se utiliza en evaluación para referirse a una pregunta en una prueba de corrección objetiva. Puede utilizarse indistintamente como sinónimo de pregunta. Una tarea o ejercicio de evaluación puede incluir uno o más ítems”.

Durante el desarrollo de la herramienta, y en vista de que la escala original desarrolla ítems concernientes a los empleados, se entienden como empleados, en este caso, los profesores y el personal administrativo del DCEA que laboran en la institución.

Antes de obtener el cuestionario final y aplicarlo al total de la muestra seleccionada, se aplicó una prueba piloto a aproximadamente 22 alumnos en total, de la carrera de Licenciatura en Administración, con el fin de determinar si la encuesta era entendible y para realizar los ajustes que fuesen necesarios.

Validez de Contenido

Según Pino (2006, p. 21), la validez de una escala hace referencia a la medida en que los indicadores están proporcionando lo que deberían medir. Intenta evaluar la capacidad del instrumento para recoger el contenido y el alcance del constructo y de la dimensión.

Después del análisis a la herramienta, y en base a las comparaciones hechas con otros trabajos y escalas comunes aplicadas, se concluye que los ítems en esta investigación utilizados son los adecuados para hacer las mediciones propias del estudio, en especial por el detallado proceso de elaboración del cuestionario.

El contenido final de ítems, para el cuestionario de aplicación para recabar datos, fue de 45 ítems; los cuales cada uno de los entrevistados debía calificar en una escala de 1 a 5, de acuerdo a la percepción que tenían ese factor en relación con la calidad percibida del servicio de educación.

Elaboración del Cuestionario para la Recolección de Datos

Un cuestionario de recolección de datos e información es un recurso metodológico que se materializa mediante un formato que se utiliza para obtener, registrar y/o almacenar los aspectos relevantes del estudio o investigación recabados de las fuentes indagadas (Pino, 2006, p. 6). Con base en el proceso anteriormente explicado, se llegó a la elaboración de un cuestionario final, como instrumento para la medición de

juicios sólidos, que expresen una opinión más certera sobre el objeto de investigación.

Recolección de Datos

Para la recolección de datos, es decir, la aplicación del cuestionario a los 250 alumnos de la muestra, se contó con el apoyo de los profesores y el personal administrativo pertinente. El periodo seleccionado para la aplicación del cuestionario fue en Mayo de 2015, los datos recabados de la aplicación fueron debidamente tabulados, generando una matriz de 45 x 250, correspondiente a los 45 ítems o variables analizadas y los 250 alumnos encuestados.

Análisis de Datos Recabados

“El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio” (Pineda, 2010, p. 252).

Como apoyo para llevar a cabo el análisis de datos recabados con anterioridad, fue utilizado el software Statistical Package for the Social Sciences [SPSS] a través del cual se efectuaron los cálculos psicométricos de la escala de fiabilidad y validez del constructo.

Purificación de la Escala

Se realizó un análisis, utilizando el software SPSS, aplicando el método de componentes principales, con el propósito de comprobar la agrupación de ítems o preguntas en las cinco dimensiones (Fiabilidad, Elementos tangibles, Capacidad de respuesta, Seguridad y Empatía) como estaba determinado en la escala propuesta.

El modelo propuesto, de la escala Servperf, plantea que la calidad tiene 5 dimensiones y que a cada dimensión le corresponden los siguientes ítems, que están en la encuesta aplicada:

- Elementos Tangibles: ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Fiabilidad: ítems 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
- Capacidad de Respuesta: ítems 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
- Seguridad: ítems 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
- Empatía: ítems 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Con ayuda del SPSS se calculó la fiabilidad del cuestionario que conforma la escala de medición seleccionada, el resultado se muestra a continuación:

Tabla 9. Cálculo de fiabilidad: Alpha de Cronbach.

Perdidas	1/250
Alpha de Cronbach	N de Elementos
0.946	47

De acuerdo al resultado de fiabilidad obtenido, se deduce que la escala empleada posee una consistencia interna satisfactoria, puesto que, de acuerdo a Pino (2006, p. 7) “el mínimo recomendado de fiabilidad, según el resultado Alpha de Cronbach, es de 0.70”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Basado en los objetivos planteados al principio de este documento, y de acuerdo a los resultados obtenidos por la aplicación de la encuesta, se tienen los siguientes datos de importancia: que de los 250 estudiantes encuestados el 41.6% considera que las instalaciones y equipamientos que el Tecnológico de Mérida posee, son tipificados como parcialmente modernos y adecuados.

Por su parte, el 49.6% del total de 250 considera parcialmente suficiente al Campus Poniente del Tecnológico para desarrollar su función y lograr un ambiente y entorno agradables. Un dato contextualizado en los salones de clase revela que de los 250 estudiantes, el 41.6% está parcialmente de acuerdo en que los salones de clase son atractivos y ayudan a crear un ambiente acogedor y adecuado para el aprendizaje.

Del total encuestado el 41.2% está parcialmente de acuerdo en que la presentación personal de los profesores se caracteriza por estar bien vestidos, limpios y aseados. Es significativo también que esta percepción se dé para los administrativos al concluir que el 41.6% de los encuestados está parcialmente de acuerdo en que el personal administrativo está bien vestido y refleja una apariencia pulcra.

En general, el 50.8% de los estudiantes encuestados se expresa parcialmente de acuerdo con que la apariencia de las instalaciones físicas del Campus Poniente del Tecnológico está en armonía con el servicio de educación que en ellas se presta. En lo que se refiere al contenido programático de las asignaturas, el 41.6% considera que el mismo sólo se lleva a cabo parcialmente durante el semestre académico.

De los 250 estudiantes encuestados el 30.8% está ni en desacuerdo, ni de acuerdo en que los servicios complementarios de educación y sus horarios se prestan según lo prometido. De igual forma, el 35.6% está ni en desacuerdo, ni de acuerdo con que cuando tiene problemas de tipo académico, la institución es comprensiva y colaboradora para ayudarle.

Y es que el 50.4% de los encuestados considera que el servicio de educación que brinda el Tecnológico de Mérida es parcialmente adecuado para el proceso de formación profesional de los alumnos. También, el 34.0% considera que el personal administrativo cumple parcialmente los horarios de atención a estudiantes y entrega de documentos según lo establecido.

Un 45.2% está parcialmente de acuerdo con que el Tecnológico de Mérida brinda respuesta a las solicitudes de historial académico, certificaciones, constancias, actas, registros, notas y horarios sin errores. El 41.2% considera que los profesores realimentan parcialmente las diversas actividades e inquietudes según los normativos o reglamentos establecidos.

El personal administrativo del Campus Poniente del Tecnológico de Mérida, se encuentra parcialmente dispuesto a ayudar a los estudiantes esto en un 38.4%, aunque. En contraparte, de los 250 encuestados, el 46.0% considera que los profesores del Campus Poniente del Tecnológico de Mérida se encuentran parcialmente dispuestos a ayudar a los estudiantes.

El 38.8% de los encuestados esta ni en desacuerdo, ni de acuerdo con que el personal administrativo posee los suficientes conocimientos para dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes. El 44.4% expresa que los profesores poseen un nivel parcialmente suficiente y actualizado de conocimientos teóricos y prácticos. Mientras tanto, de los 250 alumnos encuestados, el 50.4% mantiene que la comunicación existente entre profesores y estudiantes es parcialmente fluida y de confianza. De acuerdo al 45.2% de los encuestados, los profesores explican los conceptos con parcial claridad.

El 43.6%, los profesores utilizan de forma parcial estrategias para aplicar los conocimientos teóricos a la realidad y el 38.8% de los mismos se considera parcialmente de acuerdo en que si un profesor comete un error, éste lo corrige.

Para el 41.2% de los encuestados, las calificaciones que se asignan con parcial objetividad, y para el 37.2% el personal administrativo realiza parcialmente sus funciones.

Del total encuestado, el 37.6% considera que el trato del personal administrativo con los alumnos es parcialmente atento y educado.

Así mismo, el 38.4% dice estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con respecto a que el Tecnológico de Mérida apoya al personal administrativo para que realice bien su trabajo, mientras que, el 38.4% dice estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con que la institución brinde apoyo a profesores para que realicen bien su trabajo docente.

En otro término, el 37.6%, de los encuestados, dice estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con que el instituto apoye a los profesores para que realicen bien su trabajo docente.

Ahora bien, el estudio arroja que 40.0% no está ni en desacuerdo, ni de acuerdo con que el personal administrativo brinde una atención individual a los estudiantes. De igual manera, el 36.8% dice que los profesores solo prestan atención parcialmente individualizada al estudiante.

Por su parte, el 39.6% dice no estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con que el Tecnológico de Mérida tome en cuenta a los alumnos para decisiones, actividades y proyectos.

Para el 38.0% la escuela muestra interés parcialmente sincero en la formación integral y personal del estudiante. El 43.6% considera que los profesores se preocupan por el aprendizaje, motivan la materia y fomentan la participación de estudiantes solo de forma parcial, aunque el 34.4% considera que los horarios de atención de la institución son parcialmente cómodos.

Y por último, del total encuestado, el 41.4% considera que los horarios de clase son parcialmente adecuados a las necesidades de los estudiantes.

CONCLUSIONES

Es indudable que los cambios sociales que vivimos hoy en día ponen de manifiesto que las condiciones que originaron la forma en la que se presta un servicio escolar han variado. Requerimos de una institución educadora adaptada con las nuevas dinámicas culturales, tendencias tecnológicas y capaz de lograr sintonía con las múltiples expectativas que los clientes tienen respecto de la educación.

Y es que, las carencias frente a una educación de calidad se pueden establecer de acuerdo con las incongruencias existentes entre las aspiraciones, funciones y resultados que la sociedad en su conjunto desean y la realidad ofrecida.

Las dimensiones que obtuvieron las peores calificaciones en percepción de calidad, de acuerdo a los datos recabados, corresponden a Capacidad de respuesta; y Seguridad y Empatía; de acuerdo a esto, se evidencia que el cliente se siente inconforme con la atención y eficiencia que le brinda el personal que labora en la institución.

Hay que divulgar esta información al personal administrativo y profesores del DCEA del Instituto Tecnológico de Mérida, es de vital importancia tener estadísticas y datos duros que provean conocimiento de los servicios que prestan, porque, recordemos que las y los estudiantes con los que cuenta la institución son la base para la subsistencia de la misma.

Podemos decir que la utilidad y el crecimiento de nuestra organización educativa son estimulados por la lealtad de los clientes, que a su vez tienen directa relación con la satisfacción de éstos, la que está ampliamente influenciada por el valor y calidad de los productos y servicios educacionales provistos que, a su vez, son creados por la satisfacción, lealtad y productividad de los académicos y funcionarios.

La correcta aplicación de las estrategias originados de la examinación del marketing educacional, permitirá desarrollar, por parte del público, la capacidad de identificar a la institución que cumpla con sus proyectos de educación, y a la

institución le permitirá coordinar sus recursos de mejor manera para llegar a sus públicos objetivo de forma integral, logrando resultados medibles y cuantificables en el tiempo.

La excelencia en la calidad del servicio es la base de la supervivencia en el mercado educativo, debido a la fuerte competencia y la existencia de usuarios cada vez mejor informados. Como apunta un reconocido en la materia, “el negocio está en el cliente, en la empresa solo hay costos” (Kotler, 1995). De ahí entonces, la importancia que le debemos dar a nuestro elemento fundamental, el cliente, lease: Nuestro Estudiante.

REFERENCIAS

- Cervantes, E. (2005). *Item*. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/item.htm. Recuperado el 25 de Octubre de 2015.
- Gutiérrez, P. (2008). *Servqual. Un instrumento para medir la calidad en los servicios*. Disponible en: https://rodas5.us.es/file/b8aaf1d2-ccf7-65bd-1593-564b3442526a/1/servqual_scorm.zip/page_01.htm. Recuperado el 23 de
- Kotler, P. (1995). *Strategic marketing for educational institutions*. (2º edición). Estados Unidos de América: Editorial Prentice Hall.
- Larrea, P. (1991). *Calidad de servicio, del marketing a la estrategia*. España: Editorial Díaz de Santos, S.A.
- López, C. (2012). *La importancia del marketing educacional*. Disponible en: <http://consultoriaparacolegios.com/la-importancia-del-marketing-educacional/>. Recuperado el 09 de Junio de 2015.
- Lorenzatti, M. (2014). *Marketing para instituciones y centros de educación continúa*. Disponible en: [recla.org/wp-content/uploads/2014/02/MarketingdeCentrosdeEducación Continua.pdf](http://recla.org/wp-content/uploads/2014/02/MarketingdeCentrosdeEducaciónContinua.pdf). Recuperado el 09 de Junio del 2015.
- Martínez, V. (2008). *Calidad en el servicio al cliente*. España: Publicaciones Vértice S.L.
- Mateos, Z. (2009). *¿Qué es servicio y calidad?* Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/macm/mateos_z_mm/capitulo2.pdf. Recuperado el 20 de Octubre de 2015.
- Méndez, S. (2007). *Calidad: Marco teórico*. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/mendez_s_g/capitulo2.pdf. Recuperado el 21 de Octubre de 2015.
- Pineda, U. (2010). *Aplicación del modelo Servqual y herramientas de ingeniería de la calidad para la planificación del servicio en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia*. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/17056/1/10842.pdf>. Recuperado el 23 de Octubre de 2015.
- Ronda, A. (2014). *SERVPERF: Una alternativa al Servqual para evaluar la Calidad de Servicio*. Disponible en: <http://www.aiteco.com/servperf-una-alternativa-al-servqual/>. Recuperado el 23 de Octubre de 2015.
- Triguero, A. (2013). *Colegios y marketing*. Disponible en: <http://www.colegiosymarketing.com/tag/marketing-educacional/>. Recuperado el 11 de Junio de 2015.
- Vega, M. (2011). *La importancia de la calidad en el servicio al cliente*. Disponible en: <http://digital.uv.mx/bitstream/12345678/15/1/VegaPerez.pdf>. Recuperado el 15 de Octubre de 2015.